

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे शिक्षण विषयक विचार

डॉ. जे. बी. कांगणे

लोकप्रशासन विभाग प्रमुख,

वैद्यनाथ कॉलेज, परळी वैजनाथ

Corresponding Author – डॉ. जे. बी. कांगणे

DOI - 10.5281/zenodo.14791676

प्रस्तावना:

स्वामी दयानंद सरस्वती हे भारतीय समाजसुधारक, तत्त्वज्ञानी, आणि आर्य समाजाचे संस्थापक होते. त्यांनी भारतीय समाजात प्रचलित अज्ञान, अंधश्रद्धा, आणि जातीय भेदाभेद दूर करण्यासाठी कार्य केले. शिक्षणाच्या संदर्भातही त्यांचे विचार अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. त्यांना विश्वास होता की शिक्षण हे मानवाच्या सर्वांगीण विकासाचे साधन आहे आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. त्यांनी प्राचीन वेदांवर आधारित आधुनिक शिक्षण प्रणालीची कल्पना मांडली, ज्यामुळे नैतिकता, विज्ञान, आणि तत्त्वज्ञानाचा समतोल साधता येईल.

त्यांच्या विचारांमध्ये शिक्षण फक्त ज्ञानार्जनासाठी नसून व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी असावे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. स्वामी दयानंदांचे विचार आजही शिक्षण क्षेत्रासाठी प्रेरणादायी ठरतात, कारण त्यांनी व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिक विकासावर भर दिला.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे:

1. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या शिक्षणविषयक विचारांचे अभ्यास व विश्लेषण करणे.

2. त्यांचे विचार आधुनिक शिक्षणप्रणालीसाठी किती उपयुक्त आहेत हे तपासणे.
3. त्यांचे शिक्षणविषयक विचार आणि भारतीय शिक्षणव्यवस्थेतील योगदान यांचे मूल्यांकन करणे.
4. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या शिक्षणविषयक विचारांचे अभ्यास व विश्लेषण करणे.
5. त्यांचे विचार आधुनिक शिक्षणप्रणालीसाठी किती उपयुक्त आहेत हे तपासणे.
6. त्यांचे शिक्षणविषयक विचार आणि भारतीय शिक्षणव्यवस्थेतील योगदान यांचे मूल्यांकन करणे.

गृहीतके:

1. गुरुकुल प्रणालीसारखी शिक्षणपद्धतीच समाजासाठी योग्य आहे, असे त्यांचे मत होते.
2. स्वाभाविक शिक्षणावर (मूलभूत विषय व नैतिक शिक्षण) अधिक भर देणे गरजेचे आहे.
3. त्यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणावरही जोर दिला, ज्यामुळे त्या सामाजिकदृष्ट्या सबल बनतील.

4. शिक्षणाचा मुख्य हेतू म्हणजे मनुष्याचे चारित्र्यनिर्माण, समाजसेवा आणि राष्ट्रीय उन्नती.
5. शिक्षणाने जातीभेद आणि समाजातील विषमता नष्ट करण्यासाठी काम केले पाहिजे, असा त्यांचा दृढ विश्वास होता.

संशोधनपद्धती:

प्रस्तुत शोध निबंधासाठी ऐतिहासिक संशोधन पद्धती व वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला असून त्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती ही विविध ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथ, मासिके वेबसाईट या द्वितीय तथ्य संकलनाच्या साधनाद्वारे प्राप्त करण्यात आली आहे.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे शिक्षणविषयक विचार:

स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) यांनी भारतीय समाजात शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि शिक्षणाला समाज सुधारणा व धर्माची गाभा मानले. त्यांच्या शिक्षणविषयक विचार पुढीलप्रमाणे होते:

1. वैदिक शिक्षणावर आधारित शिक्षण:

स्वामी दयानंद सरस्वतींनी वैदिक शिक्षणाला केंद्रस्थानी ठेवले. त्यांनी वेदांचे अध्ययन व प्रचार यावर जोर दिला आणि सर्वांना वेदांचे ज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी आग्रह धरला.

त्यांच्यानुसार, वेद हे सर्व ज्ञानाचे मूळ असून प्रत्येकाने त्यांचा अभ्यास करायला हवा.

2. स्त्री शिक्षणावर जोर:

त्यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणाला महत्त्व दिले. ते स्त्री-पुरुष समानतेचे समर्थक होते आणि स्त्रियांनाही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा आग्रह धरत असत.

त्यांनी बालविवाह, सती प्रथा यांसारख्या कुप्रथांचा निषेध करताना स्त्रियांना स्वावलंबी व सुशिक्षित बनवण्याची गरज व्यक्त केली.

3. प्रगत व व्यावहारिक शिक्षण:

स्वामी दयानंदांनी पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच प्रगत आणि व्यावहारिक शिक्षणावरही भर दिला.

त्यांनी गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र, वैद्यकशास्त्र यांसारख्या विषयांचे शिक्षण महत्त्वाचे मानले.

4. मातृभाषेतील शिक्षण:

त्यांनी शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे यावर भर दिला, कारण त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ज्ञान अधिक चांगल्या प्रकारे आत्मसात करता येते.

त्यांचा विश्वास होता की शिक्षणामध्ये स्थानिक भाषेला महत्त्व दिल्यास समाजातील सर्व स्तरातील लोक शिक्षण घेऊ शकतील.

5. सर्वांसाठी शिक्षण:

स्वामी दयानंद सरस्वतींनी जात, धर्म किंवा लिंगभेद न करता शिक्षण सर्वांसाठी खुले असावे असे ठामपणे सांगितले.

त्यांनी आर्य समाजाच्या माध्यमातून शिक्षणसंस्था स्थापन केल्या, जसे की गुरुकुले, जिथे सर्वांना शिक्षण घेण्याची समान संधी मिळाली.

6. चारित्र्य निर्माणाचे शिक्षण:

त्यांच्या मते शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट चारित्र्यनिर्माण असले पाहिजे. शिक्षणाने विद्यार्थी नीतिमान, स्वावलंबी आणि समाजासाठी उपयुक्त होणे आवश्यक आहे.

त्यांनी साधी व नैतिक जीवनशैली आणि सत्य व अहिंसेच्या विचारांना प्रोत्साहन दिले.

7. शिक्षण आणि धर्म:

शिक्षणाने मनुष्याच्या आत्मा आणि बुद्धीचा विकास होतो आणि खऱ्या धर्माची ओळख होते, असे त्यांचे मत होते.

त्यांनी अंधश्रद्धा आणि अज्ञानाचा विरोध करत सत्यज्ञानाचा प्रचार केला.

8. वेदाधिष्ठित शिक्षण प्रणाली:

स्वामी दयानंदांचे मत होते की शिक्षणाची मूलभूत संकल्पना वेदांवर आधारित असली पाहिजे.

ते म्हणत की भारतीय शिक्षण पद्धतीला धर्म, नैतिकता आणि विज्ञान यांचा संगम साधावा.

9. गुरुकुल शिक्षण प्रणाली:

त्यांनी पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण पद्धतीचा पुरस्कार केला, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना नैतिकता, शारीरिक शिक्षण आणि व्यावहारिक ज्ञान मिळते.

गुरुकुल शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर आणि शिस्तबद्ध बनवले जाते.

10. स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार:

त्या काळात स्त्रियांना शिक्षण मिळत नव्हते, पण स्वामी दयानंदांनी त्याचा विरोध केला.

त्यांनी स्त्रियांना शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि त्यांनी समाजात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे, असे ठामपणे सांगितले.

11. व्यावहारिक आणि वैज्ञानिक शिक्षण:

शिक्षण केवळ पुस्तकी नसावे, तर त्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन, प्रयोगशीलता आणि कौशल्य विकास यावर भर असावा.

विद्यार्थ्यांनी निसर्ग, गणित, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचे ज्ञान आत्मसात करावे.

12. शिक्षणाचे ध्येय – मानवतेची सेवा:

शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट व्यक्तीला समाजासाठी उपयुक्त बनवणे, त्याला नैतिक, सद्गुणी आणि कर्मयोगी घडवणे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.

शिक्षण केवळ रोजगारासाठी नसून समाजसेवा आणि राष्ट्रउन्नतीसाठी असावे.

13. स्वभाषेतील शिक्षणाचा आग्रह:

स्वामी दयानंद यांनी संस्कृत आणि हिंदी भाषेतून शिक्षण देण्यावर भर दिला.

त्यांनी इंग्रजी शिक्षणाचा पूर्णतः विरोध केला नाही, पण मातृभाषेतून शिक्षण मिळाल्यास व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास होईल, असे त्यांनी मत मांडले.

14. नीतीमूल्यांवर आधारित शिक्षण:

शिक्षणाने विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च नैतिकता, शिस्त, सत्यनिष्ठा आणि समाजप्रेम निर्माण करावे.

त्यांच्या मते, योग्य शिक्षणाने व्यक्तीचे चारित्र्य आणि व्यक्तिमत्व घडते.

निष्कर्ष:

स्वामी दयानंद सरस्वतींचे शिक्षणविषयक विचार आजही शिक्षण व्यवस्थेसाठी दिशादर्शक ठरू शकतात. त्यांनी सांगितलेले वेदाधिष्ठित, वैज्ञानिक आणि नैतिक शिक्षण आधुनिक शिक्षण प्रणालीत महत्त्वाचे ठरू शकते.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे शिक्षणविषयक विचार प्रामुख्याने वैदिक शिक्षण प्रणालीवर आधारित होते. त्यांचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन समाजाच्या आध्यात्मिक, नैतिक आणि बौद्धिक उन्नतीसाठी होता.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे शिक्षणविषयक विचार आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेसाठीही उपयुक्त आहेत. त्यांनी शिक्षणाला ज्ञान, नैतिकता, समाजसेवा आणि राष्ट्रवादाचा पाया मानले. त्यांचे विचार आर्य समाज आणि भारताच्या शैक्षणिक सुधारणांवर मोठा प्रभाव टाकणारे ठरले.

संदर्भ ग्रंथ :

1. मेदककर :-महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळप्रकाशन वर्ष: २००३
2. मेदककर :-स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा शिक्षणविचार स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा संशोधन संस्था प्रकाशन वर्ष: २०१३

3. अनंत भालेराव :- हैदराबादचा स्वातंत्र्यसंग्राम आणि मराठवाडा प्रकाशन वर्ष: १९८७
4. नरेंद्र चपळगावकर :-कर्मयोगी संन्यासी प्रकाशन वर्ष: १९९९
5. नरेंद्र चपळगावकर:-कहाणी हैदराबाद लढ्याची प्रकाशन वर्ष: १९९९
6. पीपल्स कॉलेज, नांदेड :-स्वामी रामानंद तीर्थ (श्रद्धांजली) विशेषांक प्रकाशन वर्ष: १९७३
7. के. एम. मुन्शी :-The End of an Era प्रकाशन वर्ष: १९५७
8. 'काळाच्या पडद्या आड' खंड १, २ आणि ३ मराठी साहित्य परिषद, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद प्रकाशन वर्ष: १९९२